

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Léa Neuville, photographe, éditrice, co-fondatrice des éditions Gazzar(r)a
Le 3 juin 2020

A propos de son travail de micro-édition, notamment du zine *Lei*

Combien de zines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

Depuis la création de notre petite maison d'édition en janvier 2015, Gazzar(r)a!, nous avons publié 6 éditions d'artistes, dont deux étaient des co-éditions, l'une avec Frédéric D. Oberland et l'autre avec Andrea Gandini.

Pourquoi le domaine de l'édition (l'imprimé de manière générale), en plus de la photographie ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

Comme nous l'avons écrit dans la présentation de Gazzar(r)a! sur notre site, c'est parce que nous voulions revenir à de la photographie sur le papier que nous avons créé cette maison d'édition.

Pamela et moi travaillons toutes les deux en argentique, parce que nous aimons les anciens modèles d'appareils photo qu'ils soient réflex ou compact, leur prise en main, la « contrainte » d'un nombre restreint de poses sur une pellicule, le grain et le contraste des films, développer nous-même nos négatifs quand il s'agit de noir et blanc.

C'est dans la continuité de toutes ces manipulations au sens premier, de la main qui saisit, que nous avons toutes les deux ressenti le besoin de voir nos images sur du papier.

La genèse de ce projet, notre toute première collaboration, avant même la création de la maison d'édition, s'est produite avec la tournée d'un groupe de rock.

Nous sommes toutes les deux amatrices de musique rock, et nous étions notamment fans d'un groupe de rock indé-psychedélique « Le réveil des Tropiques » dont les membres étaient des amis proches. Pamela avait déjà beaucoup photographié ce groupe en concert et je venais justement de réaliser deux petits photozines. Quelques jours avant leur départ, nous nous sommes réunies autour de cette idée : produire un zine que le groupe emporterait dans ses valises et vendrait avec ses disques.

Cette première expérience s'est tellement bien passée qu'elle a nourri notre désir commun de la mise en récit d'images plus personnelles, et c'est autour d'une série de photographies de Pamela que, quelques mois plus tard, nous avons décidé de structurer notre collaboration en créant Gazzar(r)a! pour la sortie du premier photozine « J' » .

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

Il m'est difficile de répondre à cette question car nous n'avons pas vraiment de régularité dans nos publications. Nous fonctionnons vraiment au rythme de l'émergence des projets, qu'il s'agisse de nos propres « urgences créatives » ou de propositions de collaboration qui sont venues à nous.

En 2015, nous avons sorti 3 photozines : un en mars « J' », et deux autres en novembre « Despite

me and you » et « Peregrinus Ubique ».

En 2016, nous avons sorti 2 photozines, un en mars « Lei » et l'autre en septembre « Toc ».

Puis la vie a fait que nous n'avions plus le temps.

En 2020, nous avons sorti « Multiples » au mois de mars.

De la même manière, nous n'avons pas défini de maximum en terme de prix, ce qui nous guide c'est l'idée que les éditions restent abordables, des objets que nous-mêmes pourrions acheter. L'équilibre se joue entre rentrer dans nos frais de recherche et production, tout en essayant de rendre justice au temps investi à les concevoir et à les fabriquer.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ? Fonctionnez-vous avec un distributeur/diffuseur ou êtes-vous en auto-distribution et auto-diffusion ?

On peut se procurer nos éditions d'abord le jour de leur sortie. La majeure partie de nos ventes a lieu lors d'événements que nous organisons. Nous avons également déposé des copies de chaque photozine dans certaines librairies parisiennes. Enfin, nous avons une boutique en ligne via notre site tumblr. Je dirais donc que nous sommes en auto-diffusion et auto-distribution.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Nous fonctionnons sans volonté de stratégie ou thématique particulières, cependant à bien y réfléchir, il y a une thématique commune à toutes nos publications (collaboration incluses) : la mise en récit de traversées intimes et personnelles.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en terme d'esthétique ?

On pourrait, en effet, constater une évolution dans les éditions relatives à nos démarches photographiques propres et ce serait celle qui partant de l'esthétique « zine / fanzine » tend vers le livre d'artiste, mises à part les collaborations « Peregrinus Ubique » et « T.O.C ».

Pour toutes nos publications, la seule ligne directrice est d'adapter la forme au fond, ou plutôt de les penser ensemble, dans un va-et-vient de l'un à l'autre tout au long de la fabrication.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

En terme d'évolution technique, on pourrait dire (et là j'inclus tous nos numéros) que nous intervenons de plus en plus manuellement dans la fabrication des exemplaires. Lors du premier numéro « J' », nous avons scellé chaque exemplaire d'un ruban de calque imprimé avec une tache de cire rouge. Lors du dernier exemplaire « Multiples » nous avons fabriqué chaque couverture, façonné et relié ensemble les pages imprimées.

A propos du photozine Lei :

Pourquoi ce zine ?

La création de ce photozine a émergé avec la création de la maison d'édition.

Soudain, j'avais l'outil idéal pour mettre en forme une série de photo que me tenait à cœur mais dont, jusque-là, je n'avais pas trouvé la forme permettant d'en extraire le sens. C'est parce que j'avais la perspective d'une publication que cette série m'est apparue comme celle avec laquelle j'avais envie de travailler.

La forme permettant la mise en récit. La forme permettant de déployer le fond. Une histoire d'amitié, pour se sortir d'une histoire d'amour, en plein cœur d'un été italien

Dans quelles conditions est-il né ?

« Une histoire d'amitié, pour se sortir d'une histoire d'amour, en plein cœur d'un été italien. »

Je ne peux pas dire mieux.

De l'année des prises de vue (2008) à la publication du zine (2016) il y a eu comme un étrange écho d'expériences vécues par les différentes actrices - autrices - collaboratrices de ce zine.

Mais la condition principale est le partage, l'échange de récits, de souvenirs entre amies-créatrices.

Le voyage en 2008 et la publication en 2016 se sont fait en trio et dans les deux cas, avec la répartition 2+1 propre au trio, qui n'est jamais tout à fait claire et pourtant, à bien y réfléchir, le principe même de la dynamique ternaire.

Dans le cas de l'édition, mon idée a émergé parce que Pamela m'a poussée à proposer un projet. Puis, j'ai sollicité Leslie pour qu'elle écrive sur mes images de notre voyage commun (vécu avec une autre amie, à l'époque elle-même en voyage sur des traces de passé familial).

La collaboration s'est imposée comme une évidence.

Ensuite, il y a eu un va-et-vient entre la rédaction du texte et le choix des images, entre Leslie, Pamela et moi-même. Si je me souviens bien, les choses se sont passées à peu près comme suivant: j'ai transmis l'ensemble des photos sans sélection à Leslie, elle a écrit une première version. Elle m'a transmis son texte. J'ai fait une première sélection que je lui ai envoyé dans un premier essai de mise en page, également envoyé et revu avec Pamela dans le même temps. Puis Leslie a d'elle-même retravaillé son texte et de cette nouvelle version, nous avons de nouveau affiné la sélection des images et la mise en page avec Pamela.

Comment le principe fonctionne-t-il ?

Le photozine LEI se lit comme une carte ou un journal. On peut au choix: lire le texte en suivant la pagination, ou déplier les feuilles pour regarder les images. Il s'agit de rejouer le principe même d'un voyage dans lequel on aurait une « feuille de route », un itinéraire avec des étapes, au travers desquelles on se fait happer par, un mouvement, une lumière, une couleur ou un son, quelque chose qui nous appelle du fond de la rue ou de l'autre côté du chemin et nous amène dans un détour à nous laisser porter à la rencontre de ce qui sur-vient, à la rencontre d'un lieu, des habitants et des événements... de ce qui nous attire, de ce qui fait aussi –souvent – parfois - écho à ce qui se trame à l'intérieur de nous, à ce qu'on laisse continuer là-bas en notre absence, à ce qu'on retrouve (ou pas) en revenant. L'idée était de rejouer cela également dans la lecture, un va-et-vient dans le texte et les images, s'y perdre, retrouver le fil, comprendre une image en dépliant la page comme on tourne à l'angle d'une rue et retomber sur le chemin initialement prévu mais d'un autre endroit.

Tout cela en 3 feuilles A3, pliées 2 fois l'une dans l'autre, dans l'horizontale et la verticale.

A combien d'exemplaires est-il imprimé ?

LEI est imprimé à 100 exemplaires.

Comment le public peut-il se le procurer ?

Via notre site ou dans quelques librairies où nous les avons déposés.

Quelle ligne esthétique éditoriale a été choisie et pourquoi ?

Bon... On pourrait dire que ce qui revient c'est le choix de notre papier « Clairefontaine, 80gr. gris perle » parce qu'il s'approche du papier journal tout en étant très suave au toucher et réagissant divinement bien à l'impression tant noir et blanc que couleur pour des projets qui évoquent le souvenir et l'image mentale.

Êtes-vous vous-même acheteuse et collectionneuse d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

Oui. Je collectionne des photozines qui oui font écho à ma pratique artistique, nourrissent mon imaginaire et m'influencent.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Nous sommes en marge de tout cela depuis 2015.

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les esthétiques des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

Nous sommes en marge de tout cela depuis 2015.

Avez-vous participé à des résidences d'artistes ? Et si oui, avez-vous présenté un travail d'imprimé, en plus de la photographie ? Comment ce travail a-t-il été perçu et reçu ?

Oui j'ai participé à une résidence d'artiste en 2017/2018. Pendant 6 mois à La Source - La Guéroulde.

J'y ai montré mes recherches photographiques, plastiques et graphiques qui se déploient sous forme de tirages argentines noir et blanc, de tirages numériques couleur, de cyanotypes, de dessins, de papiers encrés, de textes... et le public s'est montré curieux et semble avoir apprécié d'entrer dans un espace de « recherches en cours » de formes non finies qui dialoguent ensemble.